
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 371.48

DOI 10.5281/zenodo.7333259

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

THE ROLE OF THE CLASS TEACHER IN PREVENTING SCHOOL BULLYING AMONG ADOLESCENTS

АМИРЖАНОВА ГУЛЬМИРА КАДЫРБЕКОВНА,

магистрант,

Филиал «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре.

AMIRZHANOVA GULMIRA KADYRBEKOVNA,

Master's student,

«Omsk State Pedagogical University» branch in the city Tara.

В данной статье рассматривается вопрос о классного руководителя в профилактике буллинга. В содержание статьи вошли: определение понятию «буллинг», перечень видов буллинга с предоставлением характеристик и примеров их проявления, описание характеристик жертв и агрессоров. Практическая направленность статьи отражена описанием стратегий для профилактики буллинга, а также рекомендациями для учащихся по избеганию травли в образовательном учреждении. Целевой аудиторией данной статьи является педагогическая общественность общеобразовательных школ, а также лицеев, гимназий и колледжей.

This article discusses the issue of a classroom teacher in the prevention of bullying. The content of the article includes: a definition of the concept of "bullying", a list of types of bullying with the provision of characteristics and examples of their manifestation, a description of the characteristics of victims and aggressors. The practical orientation of the article is reflected in the description of strategies for the prevention of bullying, as well as recommendations for students to avoid bullying in an educational institution. The target audience of this article is the pedagogical community of secondary schools, as well as lyceums, gymnasi-ums and colleges.

Ключевые слова: *буллинг, профилактика, классный руководитель, подростки, жертва, агрессор.*

Key words: *bullying, prevention, class teacher, teenagers, victim, aggressor.*

Армянской писательнице и художнице Мариам Петросян принадлежат слова: «Когда увидишь настоящую травлю, ее уже не спутаешь ни с чем» [1]. С проблемой травли сталкиваются школы всего мира. Во многих развитых странах понятие «буллинг» уже давно закрепили законодательно. В мировой практике большая часть ответственности за травлю ложится на саму школу, в том числе на педагогов.

В Казахстане проблему школьного буллинга обсуждают открыто.

Так, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 1 сентября 2020 года поручил разработать меры по противодействию буллингу и кибербуллингу. Депутаты же предложили эти два понятия закрепить законодательно.

«Для меня эта проблема является приоритетной. Как и весь мир, Казахстан тоже столкнулся с незащищенностью граждан от травли в интернете. В первую очередь от этого страдают дети. Они особенно остро воспринимают интернет – травлю, которая к сожалению, приводит к печальным последствиям. Пришло время принять законодательные меры по защите граждан, особенно детей, от кибербуллинга» (К.- Ж. Токаев, 2020) [2].

Главный редактор первого в Казахстане сайта для родителей и учителей вместе со своей командой запустили информационную компанию «Айналайн SOS». С помощью социальных роликов, плакатов и информационно-образовательных статей они призывают общественность не молчать о насилии в школе.

Айжан Мадиходжаева, главный редактор данного сайта, считает: «Если мы хотим снизить этот градус насилия и агрессии, то проще всего начать со школы. Создать в школе доброжелательную тёплую среду, в которой бы выросли дети с более здоровым, толерантным и эмпатичным отношением к миру и к окружающим».

При этом, Динара Закиева, депутат Мажилиса Парламента РК, заявляет: «Для всех школ будут существовать единые программы, методические пособия, которыми в обязательном порядке все школы должны будут пользоваться для того, чтобы правильно поддерживать ребенка, правильно ему объяснить. Помогая одному ребёнку, необходимо учитывать интересы другого. Не задеть его чувства. Самое главное – не навредить, а помочь ему.

Общественники просят не молчать о фактах насилия среди подростков. И возможно тогда многих случаев травли, которая порой доводит школьников по самоубийства, можно будет избежать» [3].

Пока фактами, свидетельствующими о наличии буллинга в школах Казахстана, являются следующие:

Факт 1. Каждый пятый казахстанский подросток становится жертвой буллинга. По данным ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН – международная организация, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций), в Казахстане 66% детей сталкиваются со школьным насилием и дискриминацией, 44% становятся жертвами насилия в школе, 24% совершают акты насилия и дискриминации в отношении других детей [4].

Факт 2. Школьники лезут в петлю, прыгают с крыш многоэтажек, вскрывают вены. По официальным данным, за 9 месяцев 2021 года в стране зарегистрировано 137 случаев детского суицида. Это девочки и мальчики в возрасте от 5 до 17 лет. Родители детей говорят, что их дети стали жертвами буллинга [5].

Факт 3. Ежегодно в Казахстане примерно 300 тысяч детей становятся жертвами буллинга. Каждый пятый ребенок с 11 до 15 лет подвергается насмешкам и издевательствам со стороны одноклассников. Такое давление выдерживают не все и, увы, некоторые порой решаются покончить жизнь самоубийством [6].

Буллинг (от англ. *bullying* – запугивание, издевательство, травля, виктимизация (от англ. *Victim* – жертва)) – это один из видов насилия, предполагающий агрессивное преследование одного из членов коллектива другим лицом или группой лиц. Это агрессия одних детей против других, когда имеет место неравенство сил и жертва показывает свою слабость, страх и обиду.

Чаще всего это происходит так: школьник начинает себя вести заносчиво и оскорбительно по отношению к своему сверстнику или ребенку младше него, он может его унижать и угнетать морально, толкать, бить, запугивать, требовать деньги или публично насмеяться.

Буллинг, как форма запугивания, издевательства и травли, имеет несколько видов: физический, вербальный, социально – психологический и экономический.

Таблицы 1 содержит детальное описание каждого из выше перечисленных видов буллинга, формируя о данном явлении обширное представление (табл. 1).

Таблица 1. Виды и характеристики буллинга

Вид буллинга	Характеристика	Пример из школьной практики
Физический	физические действия в отношении жертвы (толчки, пинки, побои, домогательства)	«У нас в школе есть компания злых парней, у которых чешутся руки – им всегда надо кого-то избить, но чаще они выбирают себе жертву – ребят помладше, пинают их, заставляют таскать их рюкзаки или кидают в них баскетбольный мяч на школьном дворе...» Асхат, 13 лет
Вербальный	словесная травля (оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки и прочее)	«У меня была болезнь, я за год сильно поправился, ребята поддерживали меня, но брат моего одноклассника со старшего класса взял привычку кричать в столовой «Хомяк!», или «Хватит хот-доги точить, или я тебе лифчик подарю», и все стали смеяться надо мной». Аян, 12 лет
Социально-психологический	направлен на социальное исключение или изоляцию (сплетни, слухи, бойкот, манипуляция)	«Если ты дружишь с ним (с ней) – мы с тобой не друзья»); «Я зашла в класс, а там на доске было написано: «Дружить с Жако – зашквар». Жако – мой ник, я сразу поняла, кто настраивает класс против меня. Буллерша у нас была одна». Жадыра, 14 лет
Экономический	вымогательство или прямой отбор денег, вещей	«Два года меня и мою подругу «доили» старшеклассницы. Угрожали отпинать за школой, рассказать про нас придуманные плохие вещи и якобы взамен на молчание все время просили с нас деньги, отбирали косметику. Когда у Аяны отобрали сотовый телефон, мы рассказали родителям». Дана, 13 лет
Адаптировано: Источник: https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/bullying_1.pdf		

Основаниями для буллинга могут выступать самые разные признаки: возраст, пол, гендерная идентичность, цвет кожи, национальная или этническая принадлежность, социальное происхождение, сексуальная ориентация, состояние здоровья, в частности положительный ВИЧ-статус или инвалидность, принадлежность к определенной социальной группе, место жительства, отношение к религии, язык общения, внешний вид человека (в том числе рост и вес), и другие признаки, по которым люди могут отличаться друг от друга.

Любое отклонение от принятых норм в небольшом коллективе (классе) может стать причиной травли того, кто не соответствует этим нормам.

Основная опасность буллинга заключается в том, что жертва доводится до психически нестабильного состояния, которое может закончиться самоубийством или нападением на своих одноклассников. Объявление бойкота – одна из самых опасных форм буллинга, так как это чаще всего приводит к суициду. Нередко жертву травят максимально незаметно для окружающих.

Жертвами буллинга, так же как и агрессорами, чаще всего являются подростки.

В Таблице 2 перечислены характеристики жертв и агрессоров. Детальное рассмотрение содержимого поможет сформировать представление о сущности жертвы и агрессора, что является немаловажным при рассмотрении вопроса профилактики буллинга среди подростков (табл. 2).

Таблица 2. Характеристики жертвы и агрессора (буллера)

Жертва	Агрессор (буллер)
Дети с физическими недостатками или особенностями развития (сниженный слух или зрение, ДЦП и др.)	Имеет низкую самооценку, которую он стремится поднять за счёт унижения других
«Ботаны», «любимчики» учителей или, наоборот, изгои	Стремится быть в центре внимания любой ценой
Дети с особенностями внешности (веснушки, прыщи, полнота/худоба и др.)	Агрессивный, склонный к доминированию и манипулированию
Дети с низким интеллектом и проблемами в учебе	Агрессорами могут быть дети как из материально неблагополучных семей, так и из семей с высоким материальным положением
	Агрессор и его окружение, которое одобряет его действия, считают так: «Он (она) – другой (другая), не такой (такая), как все, его (ее) можно травить!»
Адаптировано: Источник: https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/bullying_1.pdf	

Классный руководитель, как член педагогического коллектива школы, играет немаловажную роль в управлении ситуациями, связанными с буллингом, как в пределах класса и школы, так и за ее пределами.

Формирование компетенций классного руководителя, в числе которых умение адекватно отвечать на проявление буллинга, является одним из приоритетов в области образовательной политики Казахстана.

Одним из способов формирования представления о роли классного руководителя в профилактике буллинга является обращение к Положению о классном руководстве в организациях среднего образования, изданном Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 18.

Так, в Главе 1 Общие положения, пункте 3 данного Положения находим утверждение: *«Классный руководитель осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "Об образовании", "О правах ребенка в Республике Казахстан", "О статусе педагога", другими законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан в сфере образования».*

Пункт 4 при этом предлагает следующую характеристику деятельности классного руководителя: *«Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый процесс, который строится на основе устава организации образования, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, обновления содержания и методологии образования, а также форм воспитания».*

Пункт 8 Главы 2 при этом, определяя задачи деятельности классного руководителя, делает акцент на необходимости *«... создания дружественной среды, взаимопонимания в классном коллективе».*

Далее, в Пункте 3 Главы 3 говорится о том, что одной из основных функций классного руководителя является коммуникативная функция, включающая в себя «...регулирование межличностных отношений между обучающимися; содействие общему благоприятному психологическому климату в классном коллективе».

В дополнение к этому, в Пункте 10. Заявлено: «В соответствии с функциями классный руководитель выбирает формы работы с обучающимися, среди которых индивидуальные беседы, консультации, совместный поиск решения проблем и другие...» [7].

Реализация данных функций и использование предложенных в Положении форм работы по воспитанию подростков могут стать действенными инструментами в профилактике буллинга.

Другим основополагающим документом, определяющим основные направления модернизации деятельности классного руководителя, в том числе профилактику буллинга, является Конвенция о правах ребенка, принятая 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Одним из прав, предусмотренных Конвенцией в отношении поддержки детей, является право на защиту во всех возможных ситуациях, а также право на обеспечение активного участия в общественной жизни [8].

В мировой педагогической практике проведено немало исследований, изучающих:

- роль классного руководителя в профилактике буллинга;
- эффективность вмешательства учителей в ситуации травли;
- влияние этих вмешательств на повышение уровня безопасности подростков.

Примерами подобного рода исследований являются исследования, проведенные как в Казахстане, так других странах мира. В качестве примера исследований, проведенных в других странах, будет рассмотрен опыт Италии.

Одно из исследований в школах Казахстана было проведено с целью:

- определения уровня соблюдения прав ребенка на защиту от буллинга;
- поиска ответа на вопрос «Почему происходит травля детей в казахстанских школах и как этому противостоять?».

В исследовании было задействовано пять школ трех регионов страны.

Инициатором исследования стало общественное объединение «Қадір-қасиет» в сотрудничестве с USAID (United States Agency for International Development/ Агентство по Международному Развитию (США).

По мнению эксперта «Қадір-қасиет» Анар Ибраевой, причиной организации исследования стало отсутствие информации о буллинге детей в средних учебных заведениях.

Исследование коснулось 12% казахстанских школьников. В нем приняли участие ученики 4-12 классов, а также психологи, школьные инспекторы, классные руководители и другие сотрудники средних учебных заведений.

Ниже представлен список вопросов, которые были заданы учащимся:

- «Наблюдается ли буллинг в школе, в которой вы обучаетесь?»;
- «Кто является инициаторами травли?»;
- «Что и кто для вас являются источниками информации о буллинге?»;
- «Что является причиной травли?».

На вопрос «Наблюдается ли буллинг в школе, в которой вы обучаетесь?», более 50% учащихся ответили положительно, заявив, что буллинг имеет место быть. 33,6% учеников утверждали, что стали жертвами кибербуллинга. Чаще всего это девочки, которые получали оскорбительные сообщения по телефону, через мессенджеры или социальные сети, которыми они пользуются.

При ответе на вопрос «Кто является инициаторами травли?» почти половина учеников призналась, что к буллингу имеют отношение старшеклассники. На втором месте среди

инициаторов травли – ровесники. 10,3% опрошенных назвали в качестве инициаторов травли учителей, а 5,6% – своих родителей, старших братьев и сестер.

В ходе исследования стало известно, что ученики с 4 по 7 классы в большей степени подвергаются унижениям со стороны старшеклассников. Семи- и восьмиклассников в основном третируют их ровесники. А учащиеся выпускных классов, вне зависимости от уровня школы, больше всего подвергаются буллингу со стороны учителей или родителей. В то же время все категории учащихся неохотно обращаются за помощью ко взрослым, так как не уверены, что это решит их проблемы.

При ответе на вопрос «*Что и кто являются источниками информации о буллинге?*» большинство школьников заявили, что узнали о понятии «буллинг» от учителей, школьных психологов и на сайтах интернета. Наименьшую долю информации, по их мнению, они получают от родителей или родственников.

Отвечая на вопрос «*Что является причиной травли?*», большинство учащихся сошлись во мнении, что основная причина – в неадекватности пострадавшего – в момент травли подросток, а именно о нем мы говорим в данной статье, не может постоять за себя. Вторая причина, по мнению учащихся – «*Ребенок плохо одет или выглядит не так, как остальные*».

Результаты выше проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что в средних учебных заведениях проблеме буллинга, мягко говоря, уделяется недостаточно внимания. Так, например, в сельских школах:

- имеется недостаточное количество камер видеонаблюдения, что значительно снижает возможность сбора доказательств о фактах агрессии подростков. Камеры, которые имеются, висят для вида: практически никто не просматривает имеющиеся в них записи;

- многие педагоги имеют весьма смутное представление о буллинге и о том, как ему противостоять;

- в школах редко проводятся родительские собрания на тему буллинга; родителям и учащимся не предоставляются брошюры и другие печатные материалы, содержащие информацию по данной теме;

- психологи школы не всегда задействованы в процедуре выявления и профилактики буллинга. В сельских школах они зачастую сидят в одном кабинете с заместителем директора, что исключает всяческую конфиденциальность.

На основе результатов проведенного исследования, совместно с агентством США по международному развитию, были выработаны конкретные рекомендации в отношении того, как изменить ситуацию в течение ближайших лет для снижения уровня буллинга в школах. В рамках рекомендаций Министерству образования и науки РК, в частности, была представлена антибуллинговая программа [9].

Результаты другого исследования, проведенного Флорентийским университетом (Италия) представлены в статье «*The Teaching Role in Preventing Bullying*» на сайте *Frontier in Psychology* (авторы статьи: Лиза Де Лука, Анналаура Ночентини и Эрсилia Менесини – представители Департамента образования, языков, интеркультур, литературы и психологии).

Исследование было направлено на рассмотрение всех ассоциаций в комплексной модели, в которой индивидуальные факторы учителей, в роли классных руководителей, способствовали эффективному реагированию на ситуации издевательств, что, в свою очередь, привело к более низкому восприятию учащимися издевательств в школе.

Исследование предполагало изучение таких вопросов, как:

- реализация учителями своих индивидуальных и профессиональных характеристик в отношении профилактики буллинга;

- степень вероятности адекватного реагирования классных руководителей на эпизоды издевательств;

- реакция учащихся на издеательства и виктимизацию;

- реакция учащихся на поддержку классных руководителей в процессе их противостояния буллингу.

Цель исследования заключалась в установлении связи между индивидуальными характеристиками учителя, такими как его/ее компетентность в отношении буллинга и школьным уровнем травли/виктимизации.

Анализ полученных в ходе исследования данных показал, что:

- частота обращений учащихся к классным руководителям по факту буллинга находится в прямой зависимости от компетентности учителей. По мнению учащихся, вероятность вмешательства учителей в эпизод издевательств является высокой.

- более низкий уровень издевательств и виктимизации напрямую связан с умением учителя адекватно реагировать на проявления буллинга в классе, школе и за ее пределами. Это доказывает то, что профессиональная реализация функций классного руководителя в отношении профилактики буллинга значительно влияет на климат в классе.

Полученные данные, впоследствии, были использованы для разработки мероприятий по профилактике буллинга в школе. При этом предполагалось, что:

- учителя будут активны в попытке пресечь факты издеательства над учащимися;
- учителя смогут оказать мощную поддержку жертвам насилия.

Факт того, что классные руководители часто являются свидетелями издевательств в школе является неоспоримым. Однако замечено, что они по-разному реагируют на эпизод издевательств.

Большая часть классных руководителей вмешивается в ситуацию - они отслеживают случаи издевательств, оказывают поддержку жертве, обсуждают актуальность позитивного климата в классе.

Другая группа учителей наблюдает, но не вмешивается в ситуацию, игнорирует и уменьшает степень издевательств.

К третьей группе относятся учителя, которые не знают о том, что дети подвергаются насилию, издеательствам, травле.

В зависимости от реакция учителя на издеательства, ориентированные на жертву, можно выделить три разные стратегии, являющиеся эффективными при профилактике буллинга.

Стратегия 1. Данная стратегия носит авторитарно-карательный характер (например, угрозы, дисциплинарное взыскание, исключение). Однако, не предлагая никакой положительной модели модификации социального поведения, мероприятия в рамках данной стратегии оказывают лишь минимальное влияние на успешность профилактики буллинга.

Стратегия 2. В рамках данной стратегии предлагается индивидуальная помощь, эмоциональная поддержка и усиление сочувствия к ученикам, которые стали жертвами травли.

Стратегия 3. Включает в себя поддерживающе-кооперативное вмешательство, в котором участвуют все учащиеся [10].

В решении вопроса профилактики буллинга принимают участие не только классные руководители, но и различные правительственные и неправительственные организации. Среди ряда проводимых ими мероприятий – выпуск газет, журналов, постеров и брошюр.

Так, по заказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) выпустил Брошюру «Травля. Какой она бывает и как ее остановить».

В содержание Брошюры вошли рекомендации подросткам, столкнувшимся с издеательствами в школе, и тем, кто хочет научиться избегать травли и помочь в этом другим.

Часть рекомендаций, вошедших в содержимое Брошюры, предложены ниже.

Рекомендация 1. Преодолевай стеснение! Будь смелым. Помни, что чаще всего агрессор испытывает удовольствие от твоего стеснения. Следует громко сказать в присутствии

всех, кто в этот момент находится рядом, например, так: «Не смей больше говорить мне, что...» и повторить ту самую гадость. Таким образом буллер-«тихушник» станет явным, а именно этого он боится.

Рекомендация 2. Игнорируй обидчика и ни в коем случае не демонстрируй свою слабость. Иногда такая простая реакция на обидчика может быть очень эффективной, так как обидчик, не получив желаемой реакции, может сдаться. А ты сохранишь самообладание, выдержанность и силу духа. Попробуй! У тебя обязательно получится.

Рекомендация 3. Найди силу в численности. В одиночку бороться с буллингом очень сложно. Наверняка у тебя есть верные друзья, которые могут тебя поддержать. Будь вместе со своими друзьями на переменах, после уроков. Возможно, в их присутствии тебя не будут трогать.

Рекомендация 4. Знакомься с новыми людьми, у которых схожие интересы. Может быть, стоит записаться в спортивную секцию или какой-либо кружок, чтобы расширить круг общения. Стань волонтером какого-либо молодежного движения, где тебя точно поддержат и помогут раскрыть твой потенциал. Там ребята – как правило, лидеры, они ответственные и толерантные, у них совершенно другое видение вашего подросткового мира.

Рекомендация 5. Говори о проблеме, не скрывай. Ты можешь рассказать об этом другу, родителям или учителю. Взрослые смогут дать совет, который поможет решить возникшие трудности.

Рекомендация 6. Не молчи! Будет хуже, если ты останешься один на один со своей проблемой. Всегда найдется тот, кто окажется сильнее твоих обидчиков и сможет тебя защитить.

Рекомендация 7. Укрепляй самооценку и веди себя уверенно. Будь настойчивым и сильным – для начала хотя бы внешне.

Рекомендация 8. Нельзя мстить с помощью ещё большей жестокости. Это приведёт к новым проблемам. Лучше искать друзей среди сверстников и использовать самое мощное оружие против агрессии – юмор. Травля не должна порождать травлю.

Рекомендация 9. Если тебя травят в интернете, обязательно сохраняй все переписки, видео, голосовые сообщения, чтобы в дальнейшем использовать их как доказательства совершаемого кибербуллинга.

Рекомендация 10. Избегай ситуаций, в которых возможна травля, и отклоняй предложения поучаствовать в ней. Роль соучастника или просто равнодушного наблюдателя – не для тебя. Если ты стал свидетелем насилия, нужно немедленно привести кого-то из взрослых или посоветовать пострадавшему или пострадавшей от буллинга пойти за помощью к родителю или учителю, которому он (она) доверяет [11].

Данные рекомендации могут быть использованы классными руководителями при организации бесед, дискуссий и другого рода мероприятий в рамках профилактики буллинга.

Основным выводом в отношении роли классного руководителя в профилактике буллинга является заявление о том, что деятельность классного руководителя является неопценной с точки зрения оказания учащимся эффективной поддержки:

- при проявлении в их сторону насилия;
- в процессе повышения уровня их уверенности в себе;
- при формировании чувства безопасности.

Попытка углубить факторы, определяющие успешную реакцию учителей на издевательства, является приоритетной задачей для определения наиболее важных компонентов подготовки учителей в качестве воспитателей и агентов социализации, помогающих поддерживать здоровые отношения между учащимися и предотвращающих негативные взаимодействия внутри классного и школьного коллектива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Citaty. info. Мариам Петросян – цитаты из книг автора. URL: <https://citaty.info/book/mariam-petrosyan> (дата обращения: 02.11.2022).
2. TENGRINEWS. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-poruchil-zaschitit-kazakhstansev-travli-internete-412838/ (дата обращения: 03.11.2022).
3. Проблему школьного буллинга открыто обсуждают в Казахстане. URL: <https://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/132855-problemu-shkolnogo-bullinga-otkryto-obsuzhdayut-v-kazakhstane> (дата обращения: 07.11.2022).
4. Буллинг. «Отдел журналистских расследований». URL: <https://khabar.kz/ru/arkhiv-otdel-zhurnalistskikh-rassledovaniy/item/132998-bulling-otdel-zhurnalistskikh-rassledovaniy> (дата обращения: 09.11.2022).
5. Опасная школа. «Отдел журналистских расследований». URL: <https://khabar.kz/ru/arkhiv-otdel-zhurnalistskikh-rassledovaniy/item/136913-opasnaya-shkola-otdel-zhurnalistskikh-rassledovaniy> (дата обращения: 09.11.2022).
6. Проблему школьного буллинга открыто обсуждают в Казахстане. URL: <https://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/132855-problemu-shkolnogo-bullinga-otkryto-obsuzhdayut-v-kazakhstane> (дата обращения: 08.11.2022).
7. Об утверждении Положения о классном руководстве в организациях среднего образования. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013067> (дата обращения: 04.11.2022).
8. Бейтулаева М. Документация классного руководителя. URL: <https://znanio.ru/media/dokumentatsiya-klassnogo-rukovoditelya-2767470> (дата обращения: 03.11.2022).
9. Оразбекова А. Приравнять буллинг к пыткам призывают общественные организации в Казахстане. URL: <https://newtimes.kz/mneniya/150655-priravnyat-bulling-k-pytkam-prizyvayut-obshchestvennye-organizacii-v-kazakhstane> (дата обращения: 06.11.2022).
10. Lisa De Luca, Annalaura Nocentini, Ersilia Menesini. The Teacher's Role in Preventing Bullying. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01830/full> (дата обращения: 05.11.2022).
11. Травля и как ее остановить. URL: https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/bullying_1.pdf (Дата обращения: 02.11.2022)

© Амиржанова Г.К., 2022.